

English version below

Ménsula

Nº inventario: 364 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Ménsula](#)

Datación: ca. 1200

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 27.8 x 24.7 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Animales](#), [Motivos animales](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1946-33-1

Historia del objeto

Resulta difícil precisar el origen de una pieza como esta. El Philadelphia Museum se inclina por pensar que procede del entorno burgalés. No sería extraño, puesto que en la provincia existen ejemplos de capiteles similares en la [Iglesia de San Julián y Santa Basilisa](#), en Rebolledo de la Torre (Burgos) o en el [Monasterio de Santo Domingo de Silos](#) (Burgos). Sin embargo, si atendemos al tema, dos leones con las cabezas enfrentadas mostrando sus fauces, podemos extender el área. Así pues, la pieza recuerda a los capiteles de la [ermita de San Nicolás](#), en Ayllón (Segovia), a la [iglesia de San Juan Bautista](#) en Orejana (Segovia), a [San Miguel de Fuentidueña](#) (Segovia) y a la Iglesia de [Nuestra Señora de la Asunción](#) en Duratón (Segovia). Esta ménsula entró a formar parte del Philadelphia Museum junto con otras dos más. Todas ellas parecen proceder del mismo conjunto arquitectónico, por lo tanto, estuvo en algún punto de la actual Castilla y León. Sin embargo, no contamos con más datos que nos permitan saber su origen.

En el primer cuarto del siglo XX la pieza salió del país rumbo a Estados Unidos. Fue adquirida por los hermanos Bernice McIlhenny Wintersteen y Henry P. MacIlhenny, quienes tenían una estrecha relación con el Philadelphia Museum of Art. Ambos decidieron donar esta ménsula en 1946 al museo en honor a sus progenitores, John D. McIlhenny y Frances Galbraith Plumer, benefactores de la institución.

Descripción

Los animales han estado presentes en el mundo medieval desde los primeros tiempos. La utilización de bestias como elemento decorativo en la arquitectura respondía a múltiples factores, podía ser simbólico o estrictamente decorativo (Morales, 1996). Sin duda, los mamíferos son los

más representados, pudiendo encontrar ciervos, corderos, camellos, asnos, toros o leones. Precisamente en esta pieza aparecen dos leones con las cabezas enfrentadas. Este animal tenía cargas positivas, pero también connotaciones negativas. Simboliza la soberanía, la doble naturaleza de Cristo: divina y humana, así como la justicia; pero también alude al mal y al diablo.

Ubicaciones

- ca. 1946

MUSEO

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1945 - ca. 1946

COLECCIÓN PRIVADA

[Bernice McIlhenny Wintersteen y Henry P. MacIlhenny, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- XIII - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [MORALES, M.^a Dolores-Carmen \(1996\): "El simbolismo animal en la cultura medieval", nº 9, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.^a Medieval, pp. 229-255.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Corbel

Inventory number: 364 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Bracket](#)

Date: ca. 1200

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 10 15/16 x 9 3/4 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Animales](#), [Motivos animales](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: 1946-33-1

Object History

It is difficult to pinpoint the origin of a piece like this. The Philadelphia Museum is inclined to think that it comes from the Burgos area. It would not be strange, since in the province there are examples of similar capitals in the [Church of San Julián and Santa Basilisa](#), in Rebolledo de la Torre (Burgos) or in the [Monastery of Santo Domingo de Silos](#) (Burgos). However, if we pay

attention to the subject, two lions with their heads facing each other showing their jaws, we can extend the area. Thus, the piece is reminiscent of the capitals of the [chapel of San Nicolás](#), in Ayllón (Segovia), the [church of San Juan Bautista](#) in Orejana (Segovia), [San Miguel de Fuentidueña](#) (Segovia) and the church of [Nuestra Señora de la Asunción](#) in Duratón (Segovia). This bracket became part of the Philadelphia Museum along with two others. All of them seem to come from the same architectural group, therefore, it was somewhere in the current Castilla y León. However, we do not have more data that allow us to know its origin.

In the first quarter of the 20th century the piece left the country for the United States. It was acquired by siblings Bernice McIlhenny Wintersteen and Henry P. Maclhenny, who had a close relationship with the Philadelphia Museum of Art. Both decided to donate this corbel in 1946 to the museum in honor of their parents, John D. McIlhenny and Frances Galbraith Plumer, benefactors of the institution.

Description

Animals have been present in the medieval world since the earliest times. The use of beasts as decorative elements in architecture responded to multiple factors; it could be symbolic or strictly decorative (Morales, 1996). Undoubtedly, mammals are the most represented, being able to find deer, lambs, camels, donkeys, bulls or lions. Precisely in this piece there are two lions with their heads facing each other. This animal had positive charges, but also negative connotations. It symbolizes sovereignty, the dual nature of Christ: divine and human, as well as justice; but it also alludes to evil and the devil.

Locations

- ca. 1946

MUSEUM

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(United States\)](#)

- ca. 1945 - ca. 1946

PRIVATE COLLECTION

[Bernice McIlhenny Wintersteen and Henry P. Maclhenny, Filadelfia \(United States\)](#)

- XIII - present

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MORALES, M.^a Dolores-Carmen \(1996\): "El simbolismo animal en la cultura medieval", nº 9. Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.^a Medieval, pp. 229-255.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Philadelphia Museum of Art.](#)

